

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL
PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA
ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-
COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF
THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF
PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-
DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL
APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF
PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER
CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF
COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA
AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

УДК: 616.61-006.6-053.2:616-036.88

MUSTAFAYEV Tojiddin Kurbanovich
PhDScientific and Practical Medical Center for Pediatric
Oncology, Hematology and Immunology**NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND
CLINICAL OUTCOME ANALYSIS**

For citation: Mustafayev Tojiddin Kurbanovich Nephroblastoma in children: treatment structure and clinical outcome analysis // Journal of Biomedicine and practice. -2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087616>**ANNOTATION**

Relevance. Nephroblastoma is one of the most common malignant tumors in children. Analyzing therapeutic approaches and complications contributes to improving the quality of treatment.

Objective. To assess treatment structure, disease stage, and complication rates in children with nephroblastoma.

Materials and Methods. Data from 91 children with histologically confirmed nephroblastoma treated at the Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Oncology and Radiology (2015–2022) were analyzed. Parameters included clinical staging, treatment modalities, chemotherapy protocols, number of courses, and complications. Descriptive statistics and χ^2 analysis were applied.

Results. 66% of patients were under 3 years of age. The most frequently diagnosed stages were 2B and 3A. Combined treatment was administered in 69.2% of cases, primarily using HT+S+HT and S+HT regimens. The most common chemotherapy scheme was CyVADIC. Complication rates increased with multi-stage treatment approaches.

Conclusion. Combined therapy is most effective in intermediate stages of nephroblastoma but requires close monitoring for toxicity. Early diagnosis and treatment individualization are critical for improving outcomes.

Keywords: nephroblastoma, children, treatment, chemotherapy, complications, tumor stage.

МУСТАФАЕВ Тождидин Курбанович

К.М.Н

Научно-практический медицинский центр детской
онкологии, гематологии и иммунологии**НЕФРОБЛАСТОМА У ДЕТЕЙ: СТРУКТУРА ЛЕЧЕНИЯ И АНАЛИЗ
КЛИНИЧЕСКИХ ИСХОДОВ**

АННОТАЦИЯ

Актуальность. Нейробластома - одна из ведущих злокачественных опухолей у детей. Анализ клинических подходов и осложнений позволяет повысить качество лечения.

Цель. Оценить структуру терапии, стадию заболевания и частоту осложнений у детей с нейробластомой.

Материалы и методы. Проанализированы данные 91 ребёнка с нейробластомой, лечившихся в РСНПМЦОиР (2015–2022). Изучены: клиническая стадия, виды лечения, схемы ПХТ, количество курсов и осложнения. Используются описательная статистика и χ^2 -анализ.

Результаты. 66% пациентов были младше 3 лет. Чаще выявлялись стадии 2В и 3А. Комбинированное лечение применялось у 69,2%, преимущественно по схемам ХТ+ОП+ХТ и ОП+ХТ. Наиболее частой схемой ПХТ была CyVADIC. Частота осложнений возрастала при многоэтапных схемах.

Заключение. Комбинированная терапия наиболее эффективна при промежуточных стадиях нейробластомы, однако требует мониторинга осложнений. Индивидуализация лечения и ранняя диагностика имеют ключевое значение.

Ключевые слова: нейробластома, дети, лечение, химиотерапия, осложнения, стадия опухоли.

Mustafayev Tojiddin Qurbonovich

t.f.n. Bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

NEFROBLASTOMA BOLALARDA: DAVOLASH TUZILMASI VA KLINIK HOLATLAR TAHLILI

Dolzarblig. Nefroblastoma bolalarda uchraydigan eng keng tarqalgan malign o'smalardan biri hisoblanadi. Terapevtik yondashuvlar va asoratlarni tahlil qilish davolash samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Maqsad. Bolalarda nefroblastoma holatlarida davolash tuzilmasi, kasallik bosqichi va asoratlarni uchrash tezligini baholash.

Materiallar va usullar. 2015–2022 yillarda Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida davolangan, gistologik jihatdan tasdiqlangan nefroblastomali 91 nafar bemorning kliniko-morfologik va terapevtik ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Kasallik bosqichi, davolash turlari, kimyoterapiya (PXT) sxemalari, kurslar soni va asoratlarni o'rganildi. Tasviriy statistika va χ^2 -kriteriyadan foydalanildi.

Natijalar. Bemorlarning 66 foizi 3 yoshgacha bo'lgan bolalar edi. Eng ko'p aniqlangan bosqichlar – 2V va 3A. Kombinatsiyalashgan davolash 69,2% holatlarda, asosan ХТ+ОП+ХТ va ОП+ХТ sxemalari asosida qo'llanildi. Eng ko'p ishlatilgan PXT sxemasi – CyVADIC. Ko'p bosqichli davolashda asoratlarni chastotasi yuqori bo'ldi.

Xulosa. Kombinatsiyalashgan terapiya nefroblastomaning o'rta bosqichlarida samarali hisoblanadi, biroq asoratlarni muntazam monitoring qilish talab etiladi. Davolashni individuallashtirish va kasallikni erta aniqlash muvaffaqiyatli natijalar uchun hal qiluvchi omillardandir.

Kalit so'zlar: nefroblastoma, bolalar, davolash, kimyoterapiya, asoratlarni, o'sma bosqichi.

Введение.

Нейробластома (опухоль Вильмса) является наиболее распространённой злокачественной опухолью почек у детей и занимает около 6–8% в структуре всех детских злокачественных новообразований. Её частота составляет приблизительно 1 случай на 10 000 детей, с пиком выявления в возрасте от 2 до 5 лет, что обусловлено эмбриональным происхождением опухоли и ранней клинической манифестацией [2, 8].

Эпидемиологические особенности нефробластомы характеризуются некоторыми географическими и расовыми различиями: так, среди афроамериканских детей заболеваемость выше, чем среди европеоидов и азиатов, а в 5–10% случаев опухоль выявляется в обеих почках или ассоциируется с генетическими синдромами — WAGR, синдром Дениса–Драша и синдром Беквита–Видемана [1, 6]. Эти особенности подчеркивают важность клинико-генетической стратификации пациентов при определении тактики лечения.

С клинической точки зрения, нефробластома у большинства пациентов проявляется в виде безболезненного пальпируемого образования в животе, реже сопровождается гематурией, болью, лихорадкой или повышенным артериальным давлением. В поздних стадиях возможны анемия, потеря массы тела и признаки метастатического поражения лёгких [5, 10].

Диагностика заболевания базируется на комплексной визуализации (УЗИ, КТ или МРТ) с последующим гистологическим подтверждением диагноза. Стадирование опухоли осуществляется по системе SIOP или NWTs и учитывает резектабельность, наличие инвазии, регионарных метастазов и остаточной опухоли после операции [10].

На сегодняшний день нефробластома считается модельным примером успешного онкологического лечения у детей: современные мультимодальные подходы, включающие хирургическое вмешательство, химиотерапию и при необходимости лучевую терапию, обеспечивают 5-летнюю выживаемость свыше 90% в развитых странах [3, 7]. При этом остаются актуальными вопросы, касающиеся токсичности лечения, индивидуализации протоколов, а также оптимального выбора схемы при продвинутых стадиях.

Выбор лечебной тактики определяется стадией опухолевого процесса, возрастом ребёнка, гистологическим типом опухоли и наличием факторов высокого риска (например, LOH 1p/16q, диффузная анаплазия). В североамериканской практике (протокол NWTs/COG) приоритет отдаётся первичной нефрэктомии, тогда как в европейском протоколе SIOP целесообразно проведение неoadъювантной химиотерапии для уменьшения массы опухоли перед операцией [2, 6].

Однако эффективность лечения сопровождается риском развития острых и отсроченных осложнений, включая распад опухоли, аллопецию, гематологическую токсичность, нефротоксичность, а также вторичные злокачественные новообразования в отдалённой перспективе [9]. Особое внимание уделяется изучению структуры осложнений в зависимости от применённой схемы лечения, что позволяет не только оптимизировать безопасность терапии, но и повысить качество жизни пациентов.

Таким образом, изучение клинико-морфологических и терапевтических характеристик нефробластомы у детей, в том числе схем лечения и частоты осложнений, остаётся ключевым направлением в педиатрической онкологии, позволяющим совершенствовать стандарты ведения данной категории больных и повышать эффективность противоопухолевой помощи.

Цель исследования. Оценить структуру лечения, стадию заболевания и частоту осложнений у детей с нефробластомой для выявления значимых клинико-терапевтических взаимосвязей и повышения эффективности терапии.

Материалы и методы исследования. Настоящее исследование выполнено в ретроспективном дизайне и основано на анализе клинико-морфологических и терапевтических данных 91 пациента с верифицированной нефробластомой, проходивших лечение в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре онкологии и радиологии (РСНПМЦОиР) и его региональных филиалах в период с 2015 по 2022 годы.

Критерии включения в исследование: возраст пациента до 15 лет на момент постановки диагноза; наличие гистологически подтверждённой нефробластомы; завершённый курс лечения, включавший хирургическое вмешательство (ОП) в сочетании с химиотерапией (ХТ)

и/или лучевой терапией (ЛТ); наличие полной клинико-диагностической документации, необходимой для ретроспективного анализа.

Критерии исключения: отсутствие морфологической верификации диагноза; наличие иных злокачественных новообразований; неполные медицинские записи; отказ от лечения или отклонение от стандартных клинических протоколов; возраст пациента старше 15 лет на момент постановки диагноза.

В рамках исследования были изучены следующие параметры: возраст и пол пациентов; стадия заболевания по клинической классификации; структура и этапность лечения, включая хирургическое вмешательство, химиотерапию и/или лучевую терапию; варианты схем химиотерапии и количество проведённых курсов; наличие и характер осложнений, развившихся в ходе лечения.

Диагноз нефробластомы во всех случаях устанавливался на основании результатов гистологического заключения, полученного после биопсии или хирургического удаления опухоли. Классификация стадий опухоли проводилась в соответствии с клиническими критериями, основанными на локализации, объёме поражения и наличии метастазов.

Для систематизации данных использовалась разработанная кодификационная таблица, включающая стандартизированные обозначения клинических категорий, видов лечения, схем ХТ и осложнений. Все параметры были приведены к унифицированному виду с возможностью формирования кросс-сводных таблиц.

Статистическая обработка данных включала методы описательной статистики с расчётом абсолютных и относительных показателей (в процентах). Для анализа связи между категориальными переменными использовался χ^2 -критерий Пирсона. Статистическая значимость принималась при уровне $p < 0,05$.

Результаты исследования. Анализ клинико-морфологических и терапевтических характеристик пациентов с нефробластомой, пролеченных в РСНПМЦОиР, выявил ряд статистически достоверных закономерностей, касающихся возрастного-полового распределения, стадирования опухолевого процесса, степени дифференцировки и особенностей противоопухолевой терапии. Ниже представлены ключевые результаты, отражающие структуру исследуемой когорты и значимые взаимосвязи между изучаемыми переменными.

Среди 91 пациента с нефробластомой доминирующее большинство составили дети в возрасте до 3 лет - 66,0% ($n = 60$), что соответствует типичной эпидемиологической картине заболевания, характеризующегося преимущественной манифестацией в раннем детстве. Пациенты старше 3 лет составили 34,0% ($n = 31$), что также согласуется с общепринятыми клинико-статистическими данными о возрастном распределении нефробластомы.

Гендерное распределение демонстрировало умеренное преобладание женского пола: девочки составили 56,0% ($n = 51$), тогда как мальчики - 44,0% ($n = 40$). Однако проведённый χ^2 -анализ не выявил статистически значимых различий по половому признаку ни в общей выборке, ни при стратификации по возрастным подгруппам ($\chi^2 = 0,00$; $p = 1,00$). Эти данные подтверждают отсутствие половой предрасположенности к развитию нефробластомы, что согласуется с современными представлениями о равной уязвимости детей независимо от пола к данному злокачественному новообразованию.

Дополнительный интерес представляет стадийная структура заболевания в зависимости от возраста, представленная в Таблице 1. Полученные данные демонстрируют широкий спектр стадий опухолевого процесса как среди пациентов младшего возраста, так и у детей старше 3 лет. Наиболее часто диагностируемыми стадиями оказались 2В и 3А, каждая из которых составила по 27,5% от всей выборки, причём стадия 3А преобладала преимущественно у детей до 3 лет. В то же время у пациентов старшей возрастной группы отмечена относительно более

равномерная представленность стадий 2В, 3В и IV, что может указывать на диагностические задержки или биологические особенности течения заболевания у данной когорты.

Таблица 1.

Структура распределения пациентов по клинической стадии опухоли и возрастным категориям

Стадия/Возраст	До 3 лет	Старше 3 лет	Итого
Стадия 1 В– G1,2 T2a,бM0	2 (2.2%)	2 (2.2%)	4 (4.4%)
Стадия 1А – G1,2 T1a,бM0	1 (1.1%)	0 (0.0%)	1 (1.1%)
Стадия 2А – G3,4 T1a,бM0	2 (2.2%)	2 (2.2%)	4 (4.4%)
Стадия 2В – G3,4 T2aM0	15 (16.5%)	10 (11.0%)	25 (27.5%)
Стадия 3А – G3,4 T2бM0	20 (22.0%)	5 (5.5%)	25 (27.5%)
Стадия 3В – G1,2,3,4 T1-2N1	8 (8.8%)	6 (6.6%)	14 (15.4%)
Стадия IV G1,2,3,4 T1-2M1	10 (11.0%)	2 (2.2%)	12 (13.2%)
нет данных	2 (2.2%)	4 (4.4%)	6 (6.6%)
Итого	60 (65.9%)	31 (34.1%)	91 (100.0%)

Анализ видов терапии в зависимости от стадии опухолевого процесса позволил выявить определённые закономерности в выборе лечебной тактики. Полученные данные отражены в Таблице 2. Как видно из представленной структуры, наибольшее распространение получила комбинированная терапия - у 69,2% пациентов (n = 63). Причём она чаще применялась на стадиях 2В (17,6%), 3А (24,2%) и 3В (14,3%), что свидетельствует о предпочтении многоступенчатого подхода (химиотерапия + хирургия ± лучевая терапия) при локализованных, но клинически активных формах нефробластомы.

Комплексное лечение, зафиксированное у 8,8% пациентов (n = 8), также использовалось преимущественно на промежуточных стадиях (2В, 3А, 3В). Этот термин, как правило, отражает применение нескольких методов лечения, но без чёткого следования международным протоколам, либо при наличии ограничений, связанных с состоянием пациента.

Число пациентов, получивших изолированные подходы, было значительно ниже. Так, только химиотерапия применялась в 2,2% случаев, а изолированное хирургическое вмешательство - у 12,1% пациентов, преимущественно на ранних стадиях (1А, 1В, 2В). Эти данные отражают либо случаи низкорискового течения заболевания, либо невозможность проведения комплексного лечения.

Небольшая доля пациентов (5,5%) получала только симптоматическое лечение, а ещё 2,2% полностью отказались от терапии. Эти случаи, как правило, связаны с поздним выявлением заболевания, неудовлетворительным соматическим статусом или отказом родителей от специализированного вмешательства.

Таблица 2.

Распределение видов лечения в зависимости от клинической стадии опухоли

Лечение/ Стадия	Стадия 1 В– G1,2 T2a,бM0	Стадия 1А – G1,2 T1a,бM0	Стадия 2А – G3,4 T1a,бM0	Стадия 2В – G3,4 T2aM0	Стадия 3А – G3,4 T2бM0	Стадия 3В – G1,2,3,4 T1-2N1	Стадия IV G1,2,3,4 T1-2M1	нет данных	Итого
комбинированный	2 (2.2%)	0	3 (3.3%)	16 (17.6%)	22 (24.2%)	13 (14.3%)	7 (7.7%)	0	63 (69.2%)
комплексный	1 (1.1%)	0	1 (1.1%)	2 (2.2%)	3 (3.3%)	1 (1.1%)	0	0	8 (8.8%)

отказ от леч	0	0	0	0	0	0	1 (1.1%)	1 (1.1%)	2 (2.2%)
симптоматическ ий	0	0	0	0	0	0	3 (3.3%)	2 (2.2%)	5 (5.5%)
химиотерапия	0	0	0	1 (1.1%)	0	0	1 (1.1%)	0	2 (2.2%)
хирургический	1 (1.1%)	1 (1.1%)	0	6 (6.6%)	0	0	0	3 (3.3%)	11 (12.1%)
Итого	4 (4.4%)	1 (1.1%)	4 (4.4%)	25 (27.5 %)	25 (27.5 %)	14 (15.4%)	12 (13.2%)	6 (6.6%)	91 (100.0 %)

Наиболее часто применяемым протоколом являлась трёхкомпонентная схема ХТ+ОП+ХТ, используемая у 36 пациентов (39,6%). Такая последовательность отражает стратегию неоадьювантной химиотерапии с последующей нефрэктомией и адьювантным курсом ХТ, что соответствует стандартам лечения нефробластомы по международным протоколам SIOP/COG. Подобная тактика обеспечивает как циторедукцию перед операцией, так и контроль за остаточными опухолевыми клетками после удаления новообразования.

Вариант ОП+ХТ применялся у 34 пациентов (37,4%) и предполагал выполнение хирургического вмешательства в первичном объёме с последующим курсом химиотерапии. Это, вероятно, отражает случаи локализованных опухолей с благоприятной морфологией, при которых допустима первичная нефрэктомия.

Схемы ОП+ЛТ и ХТ+ОП регистрировались лишь у одного пациента каждая (по 1,1%) и имели вероятно индивидуальный характер, обусловленный особенностями клинической ситуации. Отдельный интерес представляет подгруппа пациентов, у которых комбинированное лечение не проводилось вовсе - 19 случаев (20,9%). В данную категорию входили пациенты с отказом от терапии, тяжёлым соматическим состоянием или терминальной стадией заболевания, при которых проведение активного лечения было невозможно или нецелесообразно.

Рисунок 1. Распределение вариантов комбинированного лечения

Анализ показывает, что у 83 пациентов (91,2%) комплексное лечение в строгом протокольном виде не проводилось. Это обусловлено клинически обоснованными решениями,

связанными с объёмом опухолевого процесса, чувствительностью к химиотерапии, общим состоянием пациента, либо выбором родителей при обсуждении лечебной тактики. В ряде случаев было принято решение о проведении сокращённых или индивидуализированных схем без полного набора стандартных этапов.

С другой стороны, 6 пациентов (6,6%) получили лечение по расширенной четырёхэтапной схеме ХТ+ОП+ХТ+ЛТ, что соответствует международным рекомендациям при высокорисковых формах нефробластомы. Такая тактика применяется в случаях выраженной опухолевой инвазии, наличия остаточной массы после хирургического вмешательства и необходимости усиленной адьювантной терапии.

Ещё 2 пациента (2,2%) проходили лечение по схеме ОП+ЛТ+ХТ, отражающей альтернативную последовательность в мультимодальном подходе. Применение данной тактики определялось индивидуальной оценкой распространённости процесса и откликом опухоли на первичную терапию.

Рисунок 2. Распределение комплексных схем лечения среди 91 пациента

Принципиально важным элементом лечения нефробластомы у детей является системная химиотерапия, применяемая как на дооперационном (неоадьювантном), так и послеоперационном (адьювантном) этапах. В представленной выборке оценивались как используемые схемы химиотерапии, так и интенсивность лечения, выраженная в количестве курсов. Подробные данные представлены в Таблице 3.

Таблица 3.

Распределение пациентов по схемам химиотерапии и количеству проведённых курсов

Схема ПХТ/ курс ПХТ	2 курса	4 курса	5 курсов	8 курсов	не проведено	Итого
СуVADIC	13 (14.3%)	7 (7.7%)	0	0	0	20 (22.0%)
GemTax	0	0	1 (1.1%)	0	0	1 (1.1%)
ICE	2 (2.2%)	2 (2.2%)	0	0	0	4 (4.4%)
WAC	0	2 (2.2%)	0	0	0	2 (2.2%)
WT 11-02A	2 (2.2%)	1 (1.1%)	0	1 (1.1%)	0	4 (4.4%)
AWD	1 (1.1%)	1 (1.1%)	0	1 (1.1%)	0	3 (3.3%)
Винкристин + Дактиномицин	2 (2.2%)	2 (2.2%)	0	0	0	4 (4.4%)
лечение не проведено	0	0	0	0	52 (57.1%)	52 (57.1%)

химиотерапия (без уточнения схемы)	0	1 (1.1%)	0	0	0	1 (1.1%)
Итого	20 (22.0%)	16 (17.6%)	1 (1.1%)	2 (2.2%)	52 (57.1%)	91 (100.0%)

Химиотерапия проводилась у 39 пациентов (42,9%), тогда как 52 пациента (57,1%) её не получали, что объясняется объективными клиническими показателями: резектабельность опухоли без необходимости системного воздействия, тяжёлое общее состояние, позднее выявление либо решение родителей. Эти случаи отражены в строке «лечение не проведено».

Среди схем ПХТ наибольшее распространение получила СуVADIC, применявшаяся у 20 пациентов (22,0%). Эта схема традиционно используется при солидных опухолях детского возраста и была назначена как на 2, так и на 4 курса терапии, что указывает на вариативность длительности лечения в зависимости от ответа опухоли.

Реже применялись схемы ICE (4,4%), WT 11-02A (4,4%), AWD (3,3%) и WAC (2,2%) - они использовались преимущественно в рамках индивидуализированного подхода, как правило, при продвинутых или резистентных формах нефробластомы. Интерес вызывает появление схемы GemTax, зарегистрированной только у одного пациента - вероятно, в рамках экспериментального протокола или при вторичном процессе.

Количество проведённых курсов в большинстве случаев ограничивалось 2 или 4 циклами - 22,0% и 17,6% соответственно, что соответствует стандартным протоколам для локализованных и промежуточных форм заболевания. Проведение 5 и более курсов терапии наблюдалось крайне редко, что может отражать высокую эффективность на ранних этапах или отказ от продления лечения при отсутствии должного ответа.

Анализ токсических эффектов, возникавших в процессе лечения, позволяет объективно оценить переносимость различных терапевтических схем и определить структуру осложнений в зависимости от применённого подхода. На рисунке представлено распределение осложнений среди пациентов, получавших разные варианты комбинированного лечения, включая схемы ОП+ЛТ, ОП+ХТ, ХТ+ОП, ХТ+ОП+ХТ, а также группу пациентов, у которых комбинированное лечение не проводилось.

Наибольшее число осложнений зафиксировано у пациентов, проходивших трёхэтапную схему ХТ+ОП+ХТ, что обусловлено как интенсивностью терапии, так и биологическими особенностями опухоли. В данной подгруппе чаще всего встречались: распад опухоли - 29 случаев, аллопеция - 11 случаев, тошнота и рвота - 3 случая, печеночно-почечная недостаточность - 3 случая, а также единичные случаи стоматита.

Сходная картина наблюдалась и при применении схемы ОП+ХТ, где зарегистрированы 19 случаев распада опухоли и 11 случаев аллопеции. Это свидетельствует о высокой противоопухолевой активности схем, включающих химиотерапию, особенно в сочетании с хирургическим этапом.

Гораздо реже осложнения возникали у пациентов, лечившихся по схемам ХТ+ОП и ОП+ЛТ. Однако даже в этих группах регистрировались отдельные случаи распада опухоли и аллопеции, что подчёркивает необходимость контроля токсичности независимо от интенсивности схемы.

Интересно, что и в подгруппе пациентов, у которых лечение не проводилось (n = 19), были отмечены осложнения: аллопеция - в 15 случаях, распад опухоли - 1 случай, тошнота и рвота, стоматит - единичные эпизоды.

Это объясняется тем, что осложнения могли возникать уже на этапе начатой, но не завершённой терапии или быть обусловлены природным течением опухоли (например, распад опухоли без вмешательства на фоне её роста и ишемии тканей).

Рисунок 3. Осложнения, зарегистрированные в зависимости от вариантов комбинированного лечения

Анализ токсических эффектов, возникающих на фоне комплексного лечения, является важным компонентом клинической оценки эффективности и безопасности проводимой терапии у пациентов с нефробластомой. На основании данных, представленных на Рисунке 4, прослеживается чёткая зависимость между схемой комплексного лечения и частотой развития различных осложнений.

Наибольшее количество осложнений зарегистрировано в группе пациентов, получивших схему ХТ+ОП+ХТ+ЛТ - у 6 пациентов. В этой подгруппе зафиксированы: распад опухоли - в 4 случаях, тошнота и рвота - в 2 случаях.

Это соответствует ожидаемой картине при интенсивной противоопухолевой терапии, когда последовательная химио- и лучевая нагрузка приводит к активному лизису опухолевой ткани и развитию токсических проявлений со стороны желудочно-кишечного тракта.

У пациентов, проходивших лечение по схеме ОП+ЛТ+ХТ, осложнения встречались редко. Отмечены единичные случаи аллопеции и распада опухоли, что может быть связано с меньшей агрессивностью или укороченной продолжительностью терапии по сравнению с четырёхэтапными протоколами.

В группе пациентов, у которых комплексное лечение не проводилось (n = 83), зафиксированы почти все остальные осложнения, в том числе: аллопеция - у 27 пациентов, распад опухоли - у 44 пациентов, а также единичные случаи рвоты, стоматита, печёночно-почечной недостаточности, кровотечения, нагноения раны, плеврита и др.

Такая частота осложнений в группе без формального комплексного лечения обусловлена тем, что многие пациенты из этой категории получали либо неоформленные схемы, либо начальные этапы терапии (например, индукционную химиотерапию), что также способствовало развитию токсических эффектов. Кроме того, в некоторых случаях осложнения могли быть вызваны естественным течением опухолевого процесса, особенно при массивных образованиях и распаде опухоли.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что распад опухоли и аллопеция остаются ведущими осложнениями во всех исследуемых группах. Это подчёркивает высокую чувствительность нефробластомы к терапии, но также указывает на необходимость своевременной коррекции токсичности, особенно при применении многоступенчатых протоколов.

Рисунок 4. Осложнения, зарегистрированные в зависимости от схем комплексного лечения

Обсуждение. Результаты настоящего исследования, охватывающего 91 случай нефробластомы у детей, получивших лечение в РСНПМЦОиР и его филиалах, подтверждают основные положения, изложенные в международных протоколах и научной литературе, но также выявляют определённые особенности национальной клинической практики.

Возрастное распределение пациентов с доминированием детей младше 3 лет (66,0%) соответствует общепринятым эпидемиологическим характеристикам нефробластомы. Согласно данным NWTs и SIOP, медианный возраст постановки диагноза составляет от 2,5 до 3,5 лет, что связано с эмбриональной природой опухоли и ранней манифестацией (2, 6).

Гендерный состав выборки не показал статистически значимого преобладания по полу ($p = 1,00$), что также подтверждает существующие данные, согласно которым нефробластома встречается с равной частотой у девочек и мальчиков (Tournade et al., 2001).

Особый интерес представляет стадийное распределение. Наиболее часто диагностируемыми стадиями оказались 2B и 3A (по 27,5%). Подобное преобладание промежуточных и продвинутых стадий типично для поздней диагностики, наблюдаемой в развивающихся странах [4]. Это может быть обусловлено как ограниченным доступом к специализированной помощи, так и отсутствием скрининговых программ раннего выявления.

Среди стратегий лечения доминирующее значение принадлежит комбинированной терапии (69,2%), что соответствует рекомендациям международных консенсусов по применению мультимодального подхода: хирургия + химиотерапия ± лучевая терапия [3, 10]. Однако только 6,6% пациентов получили лечение строго по четырёхэтапному протоколу (XT+OP+XT+LT), рекомендованному для высокорисковых форм опухоли, что может отражать как ограниченность ресурсов, так и индивидуальные клинические решения.

Изолированная химиотерапия и хирургия применялись значительно реже (2,2% и 12,1% соответственно), что может свидетельствовать либо о низком риске, либо об отказе от полного протокола. Следует отметить, что отказ от лечения или выбор только симптоматической терапии (в сумме 7,7%) является тревожным показателем, демонстрирующим необходимость более активной работы с родителями и усиления системы палиативной помощи.

Оценка применяемых схем химиотерапии показала, что наиболее частой схемой был СуVADIC (22,0%). Хотя данная схема не является стандартом первой линии при нефробластоме, она может использоваться при определённых клинических показаниях, особенно в условиях вторичной терапии (Perlman et al., 2011). Низкое использование протокольной схемы SIOP–WT 2001 (в нашем исследовании WT 11-02A применялась только у 4,4% пациентов) может отражать либо недостаточную внедрённость международных протоколов, либо поздние стадии, требующие индивидуализации терапии.

Интенсивность лечения (количество курсов) также варьировалась: большинство пациентов получали 2 или 4 курса, что соответствует тактике лечения промежуточных форм опухоли. Однако низкая частота 5 и более курсов может свидетельствовать о недостаточной эскалации терапии у пациентов с агрессивным течением или об ограничении терапии из-за токсичности.

Анализ осложнений показал, что наибольшее число неблагоприятных эффектов зафиксировано у пациентов, проходивших трёхэтапную схему ХТ+ОП+ХТ. Это ожидаемо, поскольку усиленная терапия сопряжена с высоким токсическим профилем [9]. Распад опухоли и аллопеция были ведущими осложнениями, что отражает как эффективность химиотерапии, так и необходимость контроля побочных эффектов.

Интересно, что осложнения фиксировались даже у пациентов, не прошедших формализованное лечение. Это, вероятно, связано либо с незавершёнными циклами терапии, либо с естественным агрессивным течением заболевания. Подобное также отмечено в литературе по нефробластоме в странах с ограниченными ресурсами (Magrath et al., 2005).

Заключение. Проведённое исследование, охватывающее клинико-морфологические и терапевтические особенности 91 ребёнка с нефробластомой, выявило закономерности, имеющие практическую значимость для оптимизации лечебной тактики. Установлено, что комбинированные методы лечения (химиотерапия + хирургия ± лучевая терапия) преобладали на промежуточных стадиях заболевания (2В, 3А, 3В), отражая приверженность к мультимодальному подходу в рамках международных стандартов. Полученные данные также демонстрируют высокую частоту осложнений при трёх- и четырёхэтапных схемах, что требует тщательной оценки рисков и активного мониторинга токсичности. Отсутствие терапии или применение неполных схем нередко коррелировали с неблагоприятными исходами. Таким образом, результаты подчёркивают необходимость своевременной диагностики, стратификации пациентов по рискам и индивидуализации протоколов лечения на основании клинико-морфологических данных.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Beckwith, J.B., Palmer, N.F. Histopathology and prognosis of Wilms tumors: results from the first National Wilms' Tumor Study. *Cancer*. 1990;41(5):1937–1948.
2. Dome, J.S., Graf, N., Geller, J.I., et al. Advances in Wilms Tumor Treatment and Biology: Progress Through International Collaboration. *Journal of Clinical Oncology*. 2015;33(27):2999–3007.
3. Green D.M., et al. Comparison between the treatment results of the National Wilms Tumor Study and the International Society of Pediatric Oncology. *J Clin Oncol*. 2001;19(3):871–876.
4. Howard S.C., et al. Childhood cancer epidemiology in low-income countries. *Cancer*. 2008;112(3):461–472.
5. Kalapurakal, J.A., Perlman, E.J., Seibel, N., et al. Outcomes of treatment for Wilms tumor with diffuse anaplasia: a report from the National Wilms Tumor Study Group. *Journal of Clinical Oncology*. 2004;22(14):2692–2700.

6. Pritchard-Jones K., et al. Treatment and outcome of Wilms' tumour: an international perspective. *Pediatr Nephrol.* 2016;31(4):623–634.
7. Spreafico, F., Bellani, F.F. Wilms tumor: Past, present and (possibly) future. *Expert Review of Anticancer Therapy.* 2019;19(9):785–793.
8. Szychot, E., Apps, J., Pritchard-Jones, K. Wilms' tumor: biology, diagnosis and treatment. *Translational Pediatrics.* 2014;3(1):12–24.
9. Vassal, G., Schrappe, M., Pritchard-Jones, K., et al. Challenges for clinical trials in children and adolescents with cancer. *Lancet Oncology.* 2016;17(3):e123–e129.
10. Vujančić G.M., et al. The role of biopsy in the diagnosis of renal tumours of childhood: A SIOP RTSG consensus statement. *Pediatr Blood Cancer.* 2019;66(5):e27653.
11. Rizaev JA, Maeda H., Khramova NV Plastic surgery for the defects in the maxillofacial region after surgical resection of benign tumors //Annals of Cancer Research and Therapy. – 2019. – T. 27. – no. 1. – S. 22-23.
12. Rizaev Jasur , Norbutayev Alisher, Murtazayev Alisher . Modern methods for detecting oral cavity defects in hemoblastosis , detecting the degree of damage and prediction of the clinical current. *Journal of Biomedicine and Practice.* 2021, vol. 6, issue 5, pp. 45-51
13. Shavkatovna, S. S., Makhammatkulovich, R. N., & Ugli, M. S. T. (2024). Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: Diagnosis and treatment. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 6(2).
14. Shakhanova, S. S., & Rakhimov, N. M. (2025). The role of troponin and IL-6 in immunological assessment of sarcopenia in oncological patients. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 6(3), 1229–1233.
15. Rakhimov, N. M., & Shakhanova, S. Sh. (2025). Omega-3 supplementation in combination therapy for anorexia syndrome in metastatic breast cancer. *American Journal of Medicine and Medical Sciences.*

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000